

KASBIY TA'LIM JARAYONIDA KREATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH - BUGUNGI KUNNING DOLZARB MUAMMOSI

Murodova Shahodat Muzaffarovna

Professional ta'lim kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266263>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada pedagogika texnikumlari o'quvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning zamonaviy talablarini o'rganish, o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish zaruriyatini asoslash orqali kreativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning kasbiy faoliyatiga tayyorlashga yo'naltirilgan kompetensiyaviy tuzilmasi ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Pedagogika texnikumlari o'quv jarayonida o'quvchilarning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari tadbiq etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kasbiy faoliyat, kreativlik, ijodiy tafakkur, kommunikatsiya, ijodiy salohiyat, innovatsiyalar, xalqaro standart.*

Dunyoda innovatsion rivojlanishning global vazifalaridan biri insonlarda kreativlikni shakllantirishdir. Bunda yangi g'oyalar ishlab chiqarish, murakkab jarayonlarda yechim topa bilish, kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish, oqilona tavakkalchilikka bo'lgan qobiliyat, kasbiy barkamollik kabi harakatlar nazarda tutiladi. YUNESKO kreativlik tushunchasiga ta'rif berib «erkin ijod qilish va kreativlik - sohalar rivojining asosidir» deb e'tirof etdi. Jahon miqyosida pedagoglarining ijodiy salohiyati, kasbiy kompetentligi va kreativligini rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturlari orqali o'qitishning an'anaviy va zamonaviy metodlaridan kompleks foydalanish orqali ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishning intellektual resurslarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida pedagogika sohasida professional ta'lim muassasasi pedagogining ijodiy fikrlashi va kreativligini rivojlantirish masalalariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Zamonaviy innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, pedagog-tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish usullarini ilmiy asoslab berish, pedagogika kollejlari ta'lim tizimi mazmuniga mos kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va o'quv materiallarini boyitish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va erishilgan qator ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, ta'lim samaradorligining rivojlanish dinamikasini yanada jadallashtirish, bunda yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlardan samarali foydalanish, professional ta'lim tizimi darajalari uchun raqobatbardosh mutaxassislarni-bo'lajak pedagoglarni yetkazib berish eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O'zbekistonda xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, professional ta'lim muassasasini jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatishi, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, o'quvchilar, ilmiy-pedagoglarni kasbiy kompetentligi tarkibiga kiruvchi kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'limda interfaol usullardan samarali foydalanish masalalari Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan uyg'unlashgan mutlaqo yangi professional ta'lim muassasalari tarmog'i tashkil etildi.

Kasb ta’limi muammolari, bo’lajak mutaxassislarni kasbga yo’naltirish, kasbiy faoliyatga tayyorlash, kasbga o’rgatish, ularda shaxsiy va kasbiy sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishning dolzarb masalalari mamlakatimiz olimlari, jumladan, R.X.Djuraev, T.To’raqulov, J.A.Hamidov, O.A.Qo’ysinov ishlarida yoritib berilgan. Pedagog olimlardan O.Jamoliddinova, Sh.Sharipov, D.Mustafoyeva, S.Yarova, Sh.Shodmonovalarning ilmiy izlanishlarida talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning bo’lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion Kasb ta’limi yo’nalishi bakalavr talabalarini tayyorlashda mustaqil ta’limning tayyorgarligini shakllantirishdagi o’ziga xos jihatlari, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta’sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, shuningdek, talabalarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish yo’llari va shakllari, mavjud pedagogik shart-sharoitlari, didaktik ta’minoti, shuningdek pedagogik kreativlik mazmuni yoritib berilgan.

“Kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqot ishlari bilan olimlardan A.R.Orifjonova, Sh.H.Pozilova, G.I.Ibragimova, P.Torrens, G.Altshuller M.Zinovkina, Gilfordlar shug’ullanishgan va fanda kreativlik atamasining paydo bo’lishiga asos solganlar.

Biz tomonimizdan tadqiqot davomida bo’lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularning bilim, ko’nikma va malakalarini zamon talabiga mos ravishda shakllantirish, innovatsion texnologiyalar va yangicha yondoshuvlarni ta’limda qo’llash, ta’lim sifatini nazorat qilish muammosi bo’yicha pedagog olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiy va nazariy jihatlari tahlil qilindi.

Ilmiy maqolaning tahlili shuni ko’rsatdiki, bugungi kreativ fikrni shakllantirish bo’lajak o’rta maxsus ma’lumotli mutaxassisning kuchli shaxs sifatida kamol topishida uni bolalikdan kreativ fikrlovchi etib shakllantirishga yo’naltirilgan tadqiqot ishlari deyarli olib borilmagan zarur deb xisoblaymiz. Shu sababli ham, professional ta’lim tizimidagi pedagogika kollejarida tahsil olayotgan “tarbiyachi” va “yordamchi tarbiyachi” kasbi o’quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish orqali pedagogik jarayonni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borishni talaba qiladi.

O’tkazilgan nazariy izlanishlar shuni ko’rsatdiki, kichik yoshda shakllantirilgan kompetensiyalar umr davomida shaxsning xotirasida rivojlanib, takomillashib boradi. Shu fikrga asosan yuqoridagi kompetensiyalarga qo’shimcha sifatida pedagogika texnikumlari tarbiyachi va yordamchi tarbiyachi kasbi bo’yicha taxsil olayotgan o’quvchilarning egallaydigan umumiy kompetensiyalari qatoriga kreativlik kompetensiyasini qo’shishni tavsiya qilamiz. Bu bugungi kunda doimo o’z ustimda muntazam ishlab, serqirra shaxsni tarbiya qilaman deb maqsad qilgan xar bir bo’lajak tarbiyachi uchun zaruriy qobiyat xisoblanadi.

Bo’lajak tarbiyachining shaxsiy sifatlarni bevosita kasbiy bilim va ko’nikmalari bilan uyg’unlashuvi professional faoliyatni tashkil etishiga asos bo’lib xizmat qiladi. Ushbu jarayon tarbiyachi kasbiy faoliyatida salmoqli o’rin egallaydi va o’z ustida muntazam ishlashi natijasida tizim kengayib doimo yangilanib boradi. Buning natijasida fanda o’sish, rivojlanish ro’y beradi. Biz tomondan kreativlik tushunchasiga bir qator olimlar tomonidan berilgan ta’riflar tahlil qilindi. Г.Алтшуллер fikriga ko’ra “Kreativlik– qarama - qarshiliklar, muammoli vaziyatlarni bartaraf etish imkoniyati”, Н.Дружинин “Kreativlik - iqtidorga bog’liq bo’lmagan holda, shaxsning barcha sohalardagi faolligi, ijodkorlik qobiliyati” deb ta’riflaydi, pedagogik izohli lug’atda “Kreativlik-individning yangi g’oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati”dir deb ta’riflanadi.

Demak, “Kreativlik bu- bizni o’rab turgan borliqni noodatiy nigoh bilan ko’ra olish qobiliyati” dir. Kreativlik- vaziyatni turli jihatdan baholash, nostandart qarorlar qabul qilish va

o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish imkonini beradi. Kreativlik qobiliyati rivojlangan inson ijodkorga aylanadi. U g‘oyalarni ishlab chiqishi va boshqa odamlarning tashabbuslarini rivojlantirishi mumkin. Qiyinchiliklarni yengish uning uchun ajoyib jumboqqa aylanadi va bir vaqtning o‘zida bir nechta yechimlarni berish imkoniyatini yaratadi. Yechimlarning ko‘pligi ular orasidan eng mukammalini tanlash imkoniyatini beradi.

1-rasm. Kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi tafakkuriy jarayonlar

Pedagogika texnikumlari malaka talablari tahliliy o‘rganilganida o‘quvchilarning egallashlari zarur bo‘lgan kompetensiyalari qatorida kreativlik kompetentligiga urg‘u berilmaganligi aniqlandi. Tadqiqot muammosini o‘rganishda umumkasbiy va maxsus fanlarning maqsadi va o‘qitish natijalari ilmiy-metodik adabiyotlar va kasb ta‘limi yo‘nalishi o‘quvme‘yoriy xujjatlarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarda kreativlikni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha quyidagi muammo va kamchiliklar aniqlandi:

pedagogika texnikumlari o‘quvchilarini kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishishni ta‘minlaydigan kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yetarlicha e‘tibor qaratilmaganligi;

pedagogika kollejlari o‘quvchilarining kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradigan zamonaviy kreativ texnologiyalar va metodlarini dars jarayoniga keng joriy etilmaganligi;

o‘quv dasturlarini takomillashtirish va o‘quvchilarning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy multimedia, kreativ muhitni yaratish uchun tavsiyalar va metodikasini ishlab chiqilmaganligi;

kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beruvchi o‘quv adabiyotlarining yo‘qligi;

fan dasturlari o‘rganilganda keltirilgan mavzularda o‘quvchilarni kreativlik kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishga oid mavzular keltirilmaganligi aniqlandi.

Yuqorida keltirilgan mulohazalarni umumlashtirgan holda, Kreativlik qobiliyatidan nafaqat yangi qiziqarli g‘oyalarni yaratish, balki o‘z-o‘zini takomillashtirish va shaxsiy rivojlanish uchun ham foydalanish mumkin. Shunday ekan, kasbiy ta‘lim muassasasi

o‘quvchilarining shaxsiy ijodkorligini rivojlantirish bilan birga ularning o‘quv faoliyatini kreativ olib borish ta’lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qo‘ysinov O.A. Kasb ta’limi yo‘nalishi bakalavr o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limning ilmiy - metodik asoslari: avtoref. dis...ped. fanlari. nom. – T.: TDPU, 2008. – 29 b.
2. Muslimov N.A. Kasb-ta’limi tinglovchilarining kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari.Diss.p.f.d.-T.:2007.-275 b.
3. Jo‘raev R.X. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini shakllantirish holati va uni rivojlantirish istiqbollari // Kasb-hunar ta’limi. –T.: 2000. - №1. –B.36.
4. Курбанов Ш.Е. Социально-педагогические особенности национальной модели и программы по подготовке кадров. Авт.дисс.д.п.н Ташкент.:2000-51стр.
5. Urazova M.B. Bo‘lajak kasbiy ta’lim pedagogini loyihalash faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish: p.f. doktorlik disser. avtoref. –T.: - 2015. – 24 b.
6. Aripdjanova A.R. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta’lim muassasalari pedagoglarining kreativ salohiyatini rivojlantirish. p.f. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) disser. avtoref. T.: - 2017. 24 b.
7. Pozilova Sh.H. Oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida kreativ o‘qitish metodikasi: p.f. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) disser. avtoref. –T.: - 2019. – 53 b.
8. Ibragimova G.I. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: p.f. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) disser. avtoref. – T.: - 2017. – 24 b.